

O‘ZBEK ADABIYOTI DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SAMARADORLIGI

Qodirjonova Surayyo Muhammadtursun qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

“O‘zbek tili va adabiyot” yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

surayyoqodirjonova05@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta’lim maktablarida adabiyot darslarini samarali tashkil etishda interfaol metodlardan foydalanishning dolzarb jihatlari yoritilgan. “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert”, “Debat” kabi usullar o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, asarlarni chuqur tahlil qilish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, interfaol metodlar adabiyot ta’limida ijodiy yondashuvni rivojlantirishga xizmat qilishi qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: adabiyot darsi, interfaol metodlar, ijodiy fikrlash, tahlil, samaradorlik.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы применения интерактивных методов при проведении уроков литературы в общеобразовательных школах. Анализируется значение методов “Мозговой штурм”, “Кластер”, “Инсерт”, “Дебаты” в формировании у учащихся навыков самостоятельного мышления, глубокого анализа художественных произведений и умения делать выводы. Также подчеркивается, что использование интерактивных методов способствует развитию творческого подхода в преподавании литературы.

Ключевые слова: урок литературы, интерактивные методы, творческое мышление, анализ, эффективность.

Annotation: This article highlights the relevance of using interactive methods in organizing literature lessons at secondary schools. The significance of methods such as “Brainstorming,” “Cluster,” “Insert,” and “Debate” in developing students’ critical thinking, analytical skills, and the ability to draw conclusions is analyzed. It

is also emphasized that interactive methods contribute to fostering a creative approach to literature teaching.

Keywords: literature lesson, interactive methods, creative thinking, analysis, effectiveness.

Bugungi kunda ta’lim tizimi jadal sur’atlar bilan rivojlanib, o‘quvchi shaxsini har tomonlama kamol toptirish, ularni mustaqil fikrlashga, erkin qaror qabul qilishga va ijodkorlikka yo‘naltirish dolzarb vazifalardan biriga aylandi. Shu nuqtayi nazardan, adabiyot darslarida qo‘llaniladigan metodlar, o‘qitish shakllari va vositalarini yangilash hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish masalasi bugungi kunda katta ahamiyat kasb etmoqda. An’anaviy dars metodlari o‘quvchilarning bilimlarini mustahkamlashda muhim o‘rin tutsa-da, ularning mustaqil izlanish, muloqotga kirishish va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini to‘liq shakllantirib bera olmaydi. Shu bois, interfaol metodlardan foydalanish ta’lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida qaralmoqda.

Interfaol metodlar – bu o‘quv jarayonini faollashtiruvchi, o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasida ikki tomonlama muloqotni kuchaytiruvchi, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga undovchi usullar majmuasidir. Ular o‘quvchining faqat tayyor bilimni eslab qolishi emas, balki uni tahlil qilishi, qayta ishlashi, hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olishi uchun sharoit yaratadi. Ayniqsa, adabiyot darslarida bunday metodlar o‘quvchilarni asar mazmunini chuqur anglashga, obrazlarni tahlil qilishga, muallif g‘oyasini his etishga, ijodiy yondashishga rag‘batlantiradi. Masalan, “Aqliy hujum”, “Munozara”, “Klaster”, “Rol o‘ynash”, “Keys-stadi” kabi metodlar dars jarayonini jonlantiradi, o‘quvchilarda qiziqish uyg‘otadi va ularning darsdagi ishtirokini oshiradi.

“O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 23-sentyabrdagi O‘RQ-637-sonli ‘Ta’lim to‘g‘risidagi Qonuni”da ham o‘quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish, ularning bilimini hayot bilan bog‘lash, ta’lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish vazifasi alohida ta’kidlangan. Bu esa o‘qituvchilar zimmasiga dars jarayonini interfaol metodlar asosida tashkil etish, o‘quvchilarni o‘quv faoliyatining markaziga qo‘yish, ularning bilimga bo‘lgan ichki

motivatsiyasini kuchaytirish kabi muhim mas'uliyatlarni yuklaydi. Shu nuqtayi nazardan, mazkur tadqiqot ishida adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanishning o'quvchi bilimiga, ularning tahliliy va ijodiy fikrlash ko'nikmalariga, dars samaradorligiga ko'rsatadigan ta'siri o'rganiladi. Interfaol metodlarning afzalliklari, ularni qo'llash shart-sharoitlari, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi hamda o'quvchilar faolligiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari asosida adabiyot darslarini yanada qiziqarli, mazmunli va samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi. Shu tariqa, ushbu ish adabiyot o'qitish metodikasini takomillashtirishga, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni ommalashtirishga, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, uning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish, bilimga bo'lgan qiziqishini oshirish muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, adabiyot fanini o'qitishda o'quvchilar faolligini oshirish, ularni badiiy matnga chuqur kirib borishga, muallif g'oyasini to'g'ri anglashga undash, shaxsiy fikrini erkin bayon etishga o'rgatish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Interfaol metodlardan foydalanish adabiyot darslarini yanada samarali tashkil etishning eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Interfaol metodlar – bu o'quv jarayonini faollashtiruvchi, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida ikki tomonlama muloqotni kuchaytiruvchi, o'quvchilarni mustaqil izlanishga undovchi usullar majmuasidir. Bu metodlar orqali o'quvchilar tayyor bilimni shunchaki eslab qolish bilan cheklanmaydi, balki uni tahlil qiladi, qayta ishlaydi, bahs yuritadi va hayotiy vaziyatlarga tadbiq etishga o'rganadi. Adabiyot fanining o'ziga xosligi shundaki, badiiy asarni o'rganish jarayoni o'quvchidan faollik, obrazlar dunyosiga kirish, ularning ruhiy holatini his qilish, muallif fikrini anglash kabi murakkab jarayonlarni talab qiladi. Shu bois adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanish nafaqat darsning qiziqarli o'tishini, balki chuqur o'zlashtirilishini ham ta'minlaydi.

Interfaol metodlar nazariy jihatdan konstruktivistik yondashuvga asoslanadi. Bu yondashuvga ko'ra, bilim tayyor shaklda berilmaydi, balki o'quvchi uni mustaqil ravishda izlanish, tajriba, tahlil va muloqot orqali o'zlashtiradi. O'quvchi dars

jarayonining passiv tinglovchisi emas, balki faol ishtirokchisiga aylanadi. Shu jihatdan interfaol metodlarning ahamiyati juda katta. Masalan, “*Aqliy hujum*” metodi o‘quvchilarning biror mavzu yuzasidan imkon qadar ko‘p fikr bildirishini ta‘minlaydi, ularning xotirasida mavjud barcha bilimlarni faollashtiradi, yangi g‘oyalar paydo bo‘lishiga zamin yaratadi. “*Rol o‘ynash*” metodi esa o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, ularni asar qahramonlari ruhiyatiga kirishga undaydi, obrazlarni jonli tasavvur qilishga yordam beradi. “*Munozara*” va “*Debat*” metodlari o‘quvchilarda bahs-munozara madaniyatini, o‘z fikrini asoslab berish va himoya qilish qobiliyatini shakllantiradi. “*Klaster*” va “*Insert*” kabi metodlar esa asar mazmunini tizimlashtirish, asosiy g‘oya va muammolarni vizual tarzda ko‘rsatish imkonini beradi.

Amaliy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, interfaol metodlar asosida tashkil etilgan adabiyot darslarida o‘quvchilar faolligi ancha yuqori bo‘ladi. Masalan, o‘quvchilar asar qahramonlarini tahlil qilishda mustaqil xulosalar chiqaradi, o‘zaro fikr almashadi, turli qarashlarni solishtiradi. Bu jarayon ularda tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, hayotiy xulosalar chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, dars jarayonining interfaoligi o‘quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, ularning adabiyot faniga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi. O‘qituvchi esa bilim beruvchi yagona manba emas, balki dars jarayonini tashkil etuvchi, yo‘naltiruvchi va fasilitator rolini bajaradi. O‘zbekiston ta‘lim tizimida interfaol metodlarni joriy etish bo‘yicha qator me‘yoriy hujjatlar ishlab chiqilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PQ–4487-son qarori “Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da o‘quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish, ularni bilimning faol subyektiga aylantirish vazifalari belgilab qo‘yilgan. Bu esa o‘qituvchilar oldiga darslarni interfaol metodlar asosida tashkil etish, o‘quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilish vazifasini qo‘yadi.. Adabiyot darslarida bunday metodlardan foydalanish o‘quvchilar tafakkurini faollashtirish, ularni o‘z fikrini erkin ifodalashga o‘rgatish, jamoada ishlash ko‘nikmasini shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Interfaol metodlar natijasida erishiladigan pedagogik samaradorlik bir nechta ko‘rsatkichlar orqali namoyon bo‘ladi. Birinchidan, o‘quvchilar darsga nisbatan faolroq bo‘ladilar, passiv tinglovchi holatidan chiqadilar. Ikkinchidan, asar mazmuni chuqurroq o‘zlashtiriladi, obrazlar, g‘oyalar, muallif maqsadi to‘g‘ri talqin qilinadi. Uchinchidan, o‘quvchilarning nutqi, muloqot madaniyati, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. To‘rtinchidan, dars jarayoni jonlanadi, o‘quvchilar o‘rtasida hamkorlik muhiti shakllanadi. Bularning barchasi ta‘lim sifatining oshishiga olib keladi. Tajriba darslari asosida o‘tkazilgan kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, interfaol metodlardan foydalangan holda tashkil etilgan adabiyot darslarida o‘quvchilarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari an’anaviy darslarga nisbatan 20-30 foiz yuqori bo‘lgan. Bu o‘quvchilarning bilimni mustaqil izlab topishi, uni tahlil qilishi va baham ko‘rishi bilan izohlanadi. Bundan tashqari, interfaol metodlar o‘quvchilarning shaxsiy sifatlarini ham rivojlantiradi. Ular o‘z fikrini asoslash, guruhda ishlash, hamkorlik qilish, muammolarni birgalikda hal etish, qaror qabul qilish kabi ko‘nikmalarni egallaydilar. Bu esa nafaqat adabiyot fanini, balki boshqa hayotiy sohalarini ham muvaffaqiyatli o‘zlashtirishlariga yordam beradi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, interfaol metodlardan foydalanish adabiyot darslarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ular dars jarayonini jonlantiradi, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, izlanishga va ijod qilishga undaydi. Shu sababli, o‘qituvchilar ushbu metodlarni chuqur o‘rganishi, ularni to‘g‘ri tanlab, darsning mazmuni va maqsadiga mos holda qo‘llashi zarur. Bu esa o‘z navbatida ta‘lim sifatini oshirish, o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirish, ularni kelajakda raqobatbardosh mutaxassislar sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hasanboeva O. va boshqalar. Pedagogika. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021. – 320 b.
2. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 280 b.

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

3. G‘afforova T.A. Adabiyot o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2020. – 240 b.
4. To‘xliyev B., Qosimov B. O‘zbek adabiyoti tarixi va nazariyasi. – Toshkent: Ma’naviyat, 2020. – 350 b.
5. G‘ulomov S., Rasulova D. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021. – 256 b.
6. Karimova V.M. Pedagogik mahorat va psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2018. – 312 b.
7. Abdullayeva D. Ona tili va adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanish. – Toshkent: Iste’dod, 2022. – 200 b.
8. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ–637-son, 23.09.2020 y. – Toshkent: Lex.uz.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi qarori. PQ–4487-son, 08.10.2019 y.